

УДК 343.2/.7:343.23(045)

Драч Дар'я Леонідівна –

студентка II курсу
Донецького національного університету
імені Василя Стуса

Daria L. Drach –

2nd year student

Vasyl Stus Donetsk National University
(600 21-richchia Street, Vinnytsia, 21000, Ukraine)

Малозначність діяння як категорія кримінального права: проблеми та перспективи застосування

Статтю присвячено дослідженню проблем та перспектив застосування малозначності діяння у кримінальному праві. З'ясовано поняття, сутність та особливості малозначності діяння. Визначено основні аспекти застосування ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу України. Виявлено й проаналізовано дискусійні позиції стосовно кримінально-правової норми про малозначність діяння. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу України.

Ключові слова: малозначність діяння, суспільна небезпечність, оціночне поняття, правозастосовна діяльність, істотна шкода, склад злочину, об'єкт кримінально-правової охорони.

Статья посвящена исследованию проблем и перспектив применения малозначительности деяния в уголовном праве. Установлены понятие, сущность и особенности малозначительности деяния. Определены основные аспекты применения ч. 2 ст. 11 Уголовного кодекса Украины. Обнаружены и проанализированы дискуссионные позиции относительно уголовно-правовой нормы о малозначительности деяния. Сформулированы предложения по усовершенствованию ч. 2 ст. 11 Уголовного кодекса Украины.

Ключевые слова: малозначительность деяния, общественная опасность, оценочное понятие, правоприменительная деятельность, существенный вред, состав преступления, объект уголовно-правовой охраны.

D.L. Drach The Insignificance of Action as a Category of Criminal Law: Problems and Perspectives of Application

The article is dedicated to investigation of problems and perspectives of application of the insignificance of action as a category of criminal law. It is found out that the insignificance of action is a legislative way of demarcation of crimes from other actions, which is a certain guarantee of providing of fairness of the criminal law and economy of criminally-legal repression. A legislative construction about the insignificance of action is an evaluation concept, which is also a way of enforceable decriminalization. The essence of the insignificance of action includes it's evaluation character and property to provide fairness and individualization of imposition of criminal penalty. The features of this criminally-legal category are absence of public danger, connection with discretionary authorities and possibility of engaging for other kind of legal liability. An absence of public danger in action is a main criterion for recognition an action as insignificant and it is expressed in absence of significant damage. It is also determined that main aspects of application of the insignificance of action are established with court practice and science of criminal law. They concern to formal presence in a committed act of signs of a composition of a crime, absence of typical for a certain crime public danger and absence of subjective tendency on causing of significant damage. A necessity of saving and further using of the rule of law about the insignificance of action is pointed. Problematic aspects of criminal rule of law about the insignificance of action, which include a collision, a fiction and a contradiction to unity of terminology, are revealed and analyzed. It is suggested to formulate the rule of law about the insignificance of action in such version: "The action or inaction is not a crime if it is not publically dangerous and because of the insignificance it does not amount a public

danger for protected with law about criminal liability objects, namely it did not cause and could not cause enough for qualification an action as a crime injury for individual or legal entity, society or state”.

Keywords: *insignificance of action, public danger, evaluation concept, enforcement activity, significant damage, composition of crime, object of criminal protection.*

Постановка проблеми. Інститут малозначності діяння являє собою важливу складову галузі кримінального права, існування якої є однією з гарантій забезпечення справедливості й індивідуалізації покарання. Ця кримінально-правова категорія є своєрідним інструментом розмежування злочинних та незлочинних діянь, в основі якої лежить критерій суспільної небезпечності. Разом з тим, оціночна сутність цього поняття зумовлює певні труднощі у правозастосуванні, а недосконале законодавче формулювання відповідної кримінально-правової норми є предметом багаторічних наукових дискусій та суперечок, що і свідчить про актуальність обраної теми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом дослідженню малозначності діяння в кримінальному праві свої роботи присвятили, зокрема, О.З. Гладун, О.О. Дудоров, В.В. та Л.О. Кузнецови, Р.І. Лемеха, Т.Є. Леоненко, С.І. Маломуж, Н.А. Орловська, Є.О. Письменський, О.В. Ус та інші науковці. У більшості наукових робіт предметом досліджень виступали поняття та ознаки малозначності діяння, умови застосування відповідної кримінально-правової норми, місце вказаного інституту в системі кримінального права, особливості кваліфікації таких діянь, відмежування малозначності від інших діянь, напрями удосконалення ч. 2 ст. 11 КК України та відповідні помилки у правозастосовній діяльності. Однак, незважаючи на низку попередніх наукових досліджень, багато проблем малозначності діяння все ще залишаються не вирішеними та дискусійними.

Невирішені раніше проблеми. Аналіз кримінально-правової наукової літератури свідчить про відсутність єдності розуміння особливостей та критеріїв малозначності діяння. Перспективи подальшого застосування інституту малозначності діяння та його удосконалення також залишаються дискусійними. Формулювання змісту ч. 2 ст. 11 КК України є недосконалим та потребує змін.

Метою статті є з'ясування поняття, сутності та особливостей малозначності діяння,

визначення основних аспектів застосування відповідної кримінально-правової норми, виявлення й аналіз проблемних питань, а також формулювання пропозицій щодо удосконалення кримінально-правової норми про малозначність діяння.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ч. 2 ст. 11 КК не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі [1]. Така кримінально-правова конструкція є законодавчим способом відмежування злочинів від інших діянь, що виступає своєрідною гарантією забезпечення справедливості кримінального закону та економії кримінально-правової репресії. Значення цієї норми виражається і в тому, що вона є добре апробованим гуманістичним орієнтиром кримінального права, закріплює пріоритет соціального над формальним, розповсюджує свої вимоги не тільки на діяльність органів, які застосовують норми кримінального закону, а і на правотворчість [2]. Основним відмінним критерієм, що вказує на відсутність злочинної природи певного діяння, є відсутність суспільної небезпеки, яка законодавцем прирівнюється до іншого поняття – істотної шкоди, що не є і не могла стати наслідком вчинення певного діяння.

Передбаченість ч. 2 ст. 11 КК України відсутності суспільної небезпеки, тобто сама сутність цієї кримінально-правової конструкції, не у всіх випадках є формально визначеною, що і зумовлює розуміння малозначності діяння здебільшого як оціночного поняття, адже саме правозастосовні органи, наділені певними дискреційними повноваженнями, приймають рішення про визнання діяння малозначним. У зв'язку з цим можна говорити про правозастосовну декриміналізацію – декриміналізацію ad hoc, бо правозастосувач в конкретній ситуації змінює обсяг кримінально-правового регулювання шляхом виведення з кола

злочинів певного діяння в силу його малозначності, тобто в силу відсутності матеріальної ознаки злочину [3, с. 319]. Слід одразу зазначити: зважаючи на те, що малозначне діяння не є злочином, питання про настання кримінальної відповідальності ставитися не може, як і можливість її виключення або звільнення від кримінальної відповідальності, покарання чи його відбування. На це вказує безпосередньо відсутність обов'язкової складової об'єктивної сторони складу злочину – суспільної небезпеки самого діяння та, відповідно, можливості настання суспільно небезпечних наслідків. Однак відсутність складу злочину не виключає наявності в малозначному діянні складу адміністративного, цивільного, дисциплінарного чи іншого проступку.

У постанові Верховного Суду від 24 грудня 2015 року № 5-221кц15 визначено, що специфіка встановлення малозначності діяння полягає в обов'язковій сукупності трьох умов: 1) формальна наявність у вчиненому діянні ознак складу злочину, передбаченого КК України, тобто всіх тих передбачених у законі об'єктивних і суб'єктивних ознак, що у відповідній статті (частині статті) Особливої частини КК України характеризують певний склад злочину; 2) малозначне діяння не становить суспільної небезпеки, яка є типовою для певного злочину. Це виражається в тому, що воно не заподіює взагалі шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству чи державі, або заподіює їм явно незначну (мізерну) шкоду; 3) малозначне діяння не повинно бути суб'єктивно спрямоване на заподіяння істотної шкоди. Крім того, якщо істотність шкоди знаходить своє чітке відображення у визначенні об'єктивних ознак того чи іншого складу злочину, тобто характер шкоди є фіксованим і не може оцінюватись на розсуд правозастосувача, застосування кримінально-правової норми про малозначність виключається [4]. Звідси слідує, що малозначне діяння, як і злочин, є протиправним, винним діянням (дією або бездіяльністю), вчиненим суб'єктом злочину, яке, однак, не є суспільно небезпечним і, відповідно, не карається. Тому застосування ч. 2 ст. 11 КК України вимагає наявності події і складу злочину, який, проте, не заподіяв і не міг заподіяти істотної шкоди.

Слід погодитися з тим, що не можуть визнаватися малозначними такі діяння: 1) в яких відсутні всі обов'язкові ознаки складу злочину; 2) передбачені кваліфікованими (особливо кваліфікованими) складами злочинів; 3) в яких визначено мінімальний розмір шкоди; 4) передбачені складами злочинів, конститутивною ознакою яких є заподіяння істотної шкоди [5, с. 107–108]. Натомість малозначними визнаються, як правило, діяння, які посягають лише на одні суспільні відносини, які охороняються КК України в якості основного безпосереднього об'єкта, а саме діяння є основним складом злочину [6, с. 9].

Як уже зазначалося, характер впливу злочину на об'єкт кримінально-правової охорони є ключовим критерієм для визнання діяння малозначним. Матеріальне розуміння такого діяння передбачає, що малозначність наявна, якщо об'єкт є малозначним, або ж посягання на нього не зумовило істотного негативного впливу на нього. Істотна шкода як ознака, що виключає малозначність діяння, позначає пряму дійсну шкоду, яка має майновий характер або виражається у негативних наслідках фізичного, морального, іншого немайнового характеру, має неоднаковий розмір щодо окремих складів злочинів та вказує на такі зміни в об'єкті, які підтверджують суспільну небезпеку посягання, обґрунтовують криміналізацію та відсутність малозначності [7, с. 5–6]. Також в кримінально-правовій науці існує думка, що ознака протиправності є юридичним проявом суспільної небезпечності діяння, тому відмежування злочинів від інших правопорушень слід здійснювати насамперед за формально-юридичним критерієм – протиправністю, а вже потім – за ступенем суспільної небезпечності діяння [8, с. 59].

З'ясувавши основні кримінально-правові характеристики малозначного діяння та особливості його застосування, видається доцільним зазначити, що у кримінально-правовій науці здебільшого розглядається два напрямки реформування досліджуваного поняття: перший – відмова від вказаного поняття, при цьому, у випадку відсутності суспільної небезпеки, має встановлюватись відсутність складу кримінального правопорушення та вирішуватись питання про наявність складу іншого виду правопорушення; другий – збереження вказаного

поняття, проте застосування його лише щодо формальних складів злочинів, які через малозначність діяння не є суспільно небезпечними, а до матеріальних складів кримінальних правопорушень мають застосовуватись положення про відсутність складу кримінального правопорушення [9, с. 63]. Погоджуючись із другим підходом, доцільно відмітити і те, що сучасна кримінально-правова конструкція ч. 2 ст. 11 КК України є недосконалою та потребує певних змін.

По-перше, формулювання про те, що діяння «формально містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого КК, але через малозначність не становить суспільної небезпеки», містить внутрішню колізію, тобто норма протирічить сама собі. Це пояснюється тим, що якщо відповідне діяння формально містить ознаки злочину, то однією з цих ознак і є суспільна небезпечність, проте ця ж норма вказує, що таке діяння не становить суспільної небезпеки. У такому разі, якщо діяння не становить суспільної небезпеки, то воно не має всіх ознак злочину і, відповідно, об'єктивної сторони, що свідчить взагалі про відсутність складу злочину. По-друге, формулювання «не є злочином дія або бездіяльність, яка формально містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого Кримінальним кодексом» є фікцією, адже, відповідно до нього, не є злочином формально злочинне діяння, яке містить ознаки складу злочину. Доцільніше було б вказати в ч. 2 ст. 11 КК України на те, що таке діяння не містить відповідної ознаки складу злочину – суспільної небезпечності, а тому не є злочином. По-третє, вказівка в цій нормі на відсутність і неможливість заподіяння «істотної шкоди» суперечить положенням Особливої частини КК, в якій поняття «істотна шкода» вживається задля позначення кваліфікованих складів злочинів, тобто є обставиною, що обтяжує покарання. У цій нормі ж «істотна шкода» вживається для позначення мінімального розміру шкоди, який є умовою розмежування злочинів від проступків. Така неоднозначність зумовлює відсутність єдності термінології в межах Кримінального кодексу як єдиного законодавчого акта.

Таким чином, враховуючи вищевказані недоліки формулювання кримінально-правової норми про малозначність діяння, пропонується

ч. 2 ст. 11 КК України викласти в такій редакції: «Не є злочином дія або бездіяльність, яка не є суспільно небезпечною та через малозначність не становить суспільної небезпеки охоронюваним законом про кримінальну відповідальність об'єктам, тобто не заподіяла і не могла заподіяти достатньої для кваліфікації діяння як злочину шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі».

Висновки. Отже, поняття «малозначність діяння» є способом законодавчого розмежування злочинів від інших діянь, які не є кримінально караними, що дозволяє здійснювати правозастосовну декриміналізацію. Сутність відповідної кримінально-правової конструкції полягає в її оціночному характері та властивості забезпечувати справедливість та індивідуалізацію призначення кримінального покарання. До особливостей малозначності діяння слід віднести відсутність суспільної небезпечності (як основну ознаку), зв'язок з дискреційними повноваженнями відповідних суб'єктів правозастосування та можливість застосування інших видів юридичної відповідальності за наявності складу відповідного проступку. Основні аспекти застосування відповідної кримінально-правової норми визначені не лише судовою практикою, а й наукою кримінального права. Сучасне формулювання ч. 2 ст. 11 КК України містить колізію, фікцію та протирічить правилу юридичної техніки про єдність термінології. На основі цього запропоновано викласти зміст ч. 2 ст. 11 КК України в такій редакції: «Не є злочином дія або бездіяльність, яка не є суспільно небезпечною та через малозначність не становить суспільної небезпеки охоронюваним законом про кримінальну відповідальність об'єктам, тобто не заподіяла і не могла заподіяти достатньої для кваліфікації діяння як злочину шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі».

Враховання наведених положень надасть певної визначеності при здійсненні кримінально-правової кваліфікації суспільно-небезпечних діянь та їх відмежування від малозначних діянь. Поряд із цим питання щодо змісту умов малозначності діяння у кримінальному праві мають стати предметом подальших наукових досліджень.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 5 квітня 2001 року, № 2341-III. *Голос України*. 2001. № 107.
2. Дудоров О., Письменський Є. Малозначність діяння: проблеми застосування та вдосконалення кримінального закону. *Юридичний вісник України*. 2015. 19–25 лют. № 7.
3. Орловська Н.А. До питання про правозастосовну декриміналізацію злочинів. *Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства*: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої до 70-річчя д.ю.н., професора Ю.П. Аленіна (Одеса, 21 квітня 2017 р.). Одеса: НУ ОЮА, 2017. С. 316–320.
4. Постанова Верховного Суду України від 24 грудня 2015 року, № 5-221к15. URL: [http://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\)/61D672F17421A23DC2257F470044BDB0](http://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/61D672F17421A23DC2257F470044BDB0) (дата звернення: 22.04.2020).
5. Рудковська М.Р. Суспільна небезпека як ознака поняття злочину: дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2017. 187 с.
6. Маломуж С.І. Малозначність діяння в кримінальному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2017. 23 с.
7. Лемеха Р.І. Поняття істотної шкоди за кримінальним правом України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2017. 21 с.
8. Ус О.В. Кваліфікація малозначного діяння. *Держава та регіони. Серія «Право»*. 2018. № 2 (60). С. 58–63.
9. Маломуж С.І. Напрями удосконалення поняття малозначного діяння. *Часопис Академії адвокатури України*. 2014. № 3 (24). Т. 7. С. 61–64.

References:

1. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 roku, № 2341-III. *Holos Ukrainy*. 2001. № 107.
2. Dudorov O., Pysmenskyi Ye. Maloznachnist diiannia: problemy zastosuvannia ta vdoskonalennia kryminalnogo zakonu. *Yurydychnyi visnyk Ukrainy*. 2015. 19–25 liut. № 7.
3. Orlovska N.A. Do pytannia pro pravozastosovnu dekryminalizatsiiu zlochyniv. *Aktualni problemy udoskonalennia kryminalnogo protsesualnogo zakonodavstva*: mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf., prysviachenoi do 70-richchia d.yu.n., profesora Yu.P. Alenina (Odesa, 21 kvitnia 2017 r.). Odesa: NU OYuA, 2017. S. 316–320.
4. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 24 hrudnia 2015 roku, № 5-221ks15. URL: [http://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\)/61D672F17421A23DC2257F470044BDB0](http://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/61D672F17421A23DC2257F470044BDB0) (data zvernennia: 22.04.2020).
5. Rudkovska M.R. Suspilna nebezpeka yak oznaka poniattia zlochynu: dys. ... kand. yuryd. nauk. Lviv, 2017. 187 s.
6. Malomuzh S.I. Maloznachnist diiannia v kryminalnomu pravi Ukrainy: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Odesa, 2017. 23 s.
7. Lemekha R.I. Poniattia istotnoi shkody za kryminalnym pravom Ukrainy: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Lviv, 2017. 21 s.
8. Us O.V. Kvalifikatsiia maloznachnoho diiannia. *Derzhava ta rehiony. Seriiia "Pravo"*. 2018. № 2 (60). S. 58–63.
9. Malomuzh S.I. Napriamy udoskonalennia poniattia maloznachnoho diiannia. *Chasopys Akademii advokatury Ukrainy*. 2014. № 3 (24). T. 7. S. 61–64.